

SAMARQAND SHAHRI ATROFI REKREATSIYA HUDUDLARINI TASHKIL ETISHNI ILMIY ASOSDA REJALASHTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6549963>

Madiyev Farrux,

o'qituvchi,

Xursandova Baxtigul Sherali qizi,

magistrant,

Abdug'afforov Abdulaziz,

Samarqand Davlat arxitektura – qurilish instituti, talaba.

Annotatsiya: *Urgut tizma tog'lari o'zining tabiiy-iqlim va ekologik sharoitlariga ko'ra bu maskanda bolalar dam olish oromgohini qurish va me'moriy tashkil etish uchun eng qulay va barcha talablarga mos maskan xisoblanadi.*

Kalit so'zlar: *aglomeratsiya, urbanizatsiya, shaharsozlik, funksional yechim, rekreatsiya, mavze.*

Kirish.

O'rta Osiyo mintaqasida yosh avlodning ta'lim-tarbiyasiga, sog'ligini mustaxkamlash va oshirishga bo'lgan e'tibor uzoq o'tmishdan, otabobolarimizdan bizga meros bo'lib kelayotgan an'anadir. Ularni farzandlarini yoshligidan otni boshqarish va chavandozlikka o'rgatish, tir tortib merganlik qilish, suvda suzish, milliy sport turlarini egallash va moxirlik, epchillik, chavgon, arqon tortish, tosh ko'tarish, kurash, yugurish kabi bolalar va yosh avlodning sog'ligini mustaxkamlashga karatilgan milliy udumlar shular jumlasidandir.

O'rta Osiyo tog me'morchiligi an'analari uzok o'tmishdan bizgacha yetib kelgan ijobiy meros namunasidir. Maxalliy kurilish materiallaridan unumli foydalanish, kiyaliklarni pogonalarga buulish va ularga mos tarzda utish yullari, ariklar, sogorish shaxobchalarini urnatish tirgak devorlar, teksi tomlar ustidan foydalanish tog me'morchiligining ijobiy an'alaridir.

Respublikamizning Mustakillik davrida bolalarga rekreatsion xizmat kursatish, ularning sogligi xakida kaygurish, soglom turmush tarzi va komil avlodni shakllantirish Davlat dasturiga va uning muxim ustivor yunalishlari katoriga kiritilib zamonaviy rekreatsion xizmatlar oromgoxlar va ta'lim-tarbiya muassasalari arxitekturasi rivojlangan xorijiy davlatlar tajribalari xamda xalk merosiga asoslangan xolda tashkil etilmokda.

Bolalar dam olish oromgohi uchun ajratiladigan tog xududi xar tomonlama foydalanishga va dam olishga kulay, tabiiy ekologik jaxatdantoza, landshafta estetik chiroyli, manzarali, usimlik va suv dunyosiga boy, tabiiy tog chukmalari va sel bosqinidan himoyalangan obod hudud bulishi shart. Bunday hududa bolalarning dam olishi, sport va jismoniy tarbiya, chumilish va turistik sayrlari uchun barcha sharoitlar yaratilishi kerak.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundaki, unda YOsh avlodning dam olishi uchun yaxshi va qulay sharoitlar yaratib berish ishlarini yanada chuqurlashtirish, Respublikada jahon darajasida yuqori texnologiyalarga va xizmatlarga ixtisoslashtirilgpn bolalar dam olish maskanlarini shakllantirish, ilg'or ta'lim-tarbiya va pedagogik texnologiyalarni xayotga keng joriy etishning tashkiliy, moliyaviy-iqtisodiy sharoitlarini vujudga keltirish maqsadida 2005-yil 26-fevralda "Bolalar dam olish maskanlari tizimini yanada islox qilish chora tadbirlari to'g'risida" Prezident farmoni e'lon qilindi.

Farmondan kelib chiqqan holda, bugungi kunda bolalar va yoshlar dam olish oromgoxlarini me'moriy tashkillashtirish va qurishda, ularni arxitektura va shaharsozlikning yangi echimlari asosida bino va komplekslarni bolalar va yoshlarning foydalanishi uchun rekreatsiyaviy hududda joylashtirish va ularning tog' landshafti masalalariga katta e'tibor berishimiz kerak.

Tadqiqotning asosiy masalalari va farazlari.

Dam olish muassasalari Hamdustlik mamlakatlarida keng tarkal-gan, ularning kurilishi hamma noxiya va shahar chetlarida jadal avj olgan. Davlatimizni insonlarga gamxurligi tufayli, har bir noxiya va viloyatda sayyoxlar, avtosayyoxlar va boshka turdagi dam oluvchilarning xususiyatlarini hisobga olib, sayyoxlar bazasi, dam olish uylari, pansionatlar, motel va kempinglar keyingi paytda keng kulamda kurila boshladi.

Dam olish uylari uzok vakt dam olishga muljallanadi./bir oygacha/. U yerga keluvchilar aloxida tartibga buysunadilar. Boshka dam olish muassasalari kiska muddatga muljallangan bulib, ular mexmonxonalarga uxshash xech kanday tartibga buysunmaydilar, ular orasida farq ham shu.Motellar avtosayyoxlar va ularni mashinalarini ta'mirlash uchun muljallangan buladi. Turistlar bazasi bu kiska muddat uchun muljallangan dam olish manzilgoxi bulib, dam olish uchun juda katta bulmagan sayyoxlar guruxlar uchun loyixalanadi va kuriladi.

Asosan kuprok tarkalgani bu dam olish uylari. Hamdustlik mamlakatlarida ularning kurilishi juda keng tarkalgan. Ular 100 urindan 500

uringacha muljallangan bulishi mumkin. 100 urindan kam bulgan dam olish uylari uziniuncha oklamaydi, 500 urinli dam olish uylarini boshkarish juda kiyin. Dam olish uylarini iloji boricha chiroyli tabiat manzaralariga yaqin joylarga urmonlarga yoki toglik joylarga, shahardan uzok bulmagan joyda transport kulay bulgan joyda bulishini e'tiborga olish kerak. Tanlangan joy sani-tar-gigiyenik talabiga javob berishi kerak.

Dam olish uylaridan yil davomida yoki yoz mavsumida foydalanish mumkin. Yozning issik kunlarini e'tiborga olib, yil davomida foydalanadigan dam olish uylarida, yoz mavsumida kelib ketuvchilar uchun kushimcha, foydalanadigan yotokxonalarini e'tiborga olish kerak. Dam olish uylariga kelib ketuvchilar asosan 3-4 xafta buladilar. Katta shaharlarda bulardan tashkari shahar chetlarida dam oluvchilar uchun bir kunlik dam olish uylarini ham e'tiborga olish kerak. Ulardan yil davomida yoki yoz mavsumida foydalanish mumkin.

Dam olish uylarining maydoni bir dam oluvchiga urta hisobda 200 m², kiska va yoz mavsumida dam olish uylarida bitta dam oluvchiga 150 m² ni tashkil etishi kerak. Yer maydonini har bir metr kvadratidan unumli foydalanib, dam olish binosining vazifasiga karab ularni taksimlash kerak. Zonalar kuyidagicha bulinadi : turar joylar, sport maydoni, tinch dam olish joyi, xujalik va bolalar maydoni.

Turar joy binolaridan uzokda joylashgan dam olish uylarida xizmat kursatish xodimlari uchun turar joy maydonlarini e'tiborga olish kerak. Dam olish uylariga avtotransport yuli bulishi kerak va xujalik va oshxonaga keladigan yullarni ham ahamiyatga olish kerak. Yullar dam oluvchilarga xalakit bermasliklari kerak. Spor va soglomlashtirish maydonchalarida albatta sport maydoni /valeybol, basketbol, tennis/ yuvinadigan xonalar, dush, kiyinib yechinadigan va sport anjomlari saklaydigan xonalar bulishi kerak. Bu maydonlarni yopik badantarbiya xonalarini atrofiga joylashtirish maksadga muvofikdir. Suv xavzalari atrofida joylashgan dam olish uylarida chumilish joyi hamda kayik kuyadigan joyni kuzda tutish kerak. Shu maydonga chumilish xovuzi, kiyinib yechinadigan pavilonlar, soya beruvchi surilar va boshkalar joylashtirilishi kerak. Dam olish joy-larida har xil ovozlardan xoli bulgan tinch va kukalamlashtirilgan maydonchalar joylashgan bulib, u yerda utirgichlar, soya beradigan surilar urnatiladi. Yozgi mavsumga muljallangan yotok pavilonlari yil davomida foydalaniladigan korpuslardan uzokrokda joylashgan bulib, oshxona yaqinrok bulishi kerak. Bolalar korpusi tinch joyda joylashadi. Dam olish bulagiga har xil xaykallar, favvoralar, gulzorlarni joylashtirish kerak. Xujalik bulagini shunday joylashtirish kerakki u uzining har xil noxush xidlari bilan atrof muxitni

buzmasligi kerak. Dam oluvchilarga xalakit bermaslik maksadida ular aloxida yullarga ega bulishi va transport yuliga yakin joylashishi kerak. Xizmat kursatish va ma'muriyat xodimlari-ning turar joylari iloji boricha narirokda joylashgani ma'kul.

Dam olish uyi ma'lum tartib buyicha ishlagani uchun, dam oluvchilarga hamma sharoit yaratib berilishi lozim. Dam olish uylarida asosiy xonalardan biri turar joy - yotokxona bir kishi uchun, 2 kishiga, 3-4 kishilik muljallangan buladi. Bir kishilik xona maydoni 8 m² dan kam bulmasligi kerak, boshkalari - kamida 6 m² bulishi kerak. Bir odamga kulaylik yaratish uchun har bir xona oldiga daxliz, kiyim iladigan joy va xojatxonasi bulishi kerak. Iktisod tomonidan bir necha xonalarni bir daxlizdan kiradigan kilib, xojatxona va vannaxona shu daxlizga urnatilishi mumkin. Dam olish uyini oriyentatsiyasi muxim ahamiyatga ega. Bu yerda konikarli oriyentatsiyadan tashkari yana tabiat manzarasi bilan chambarchas bogliklik bulishi kerak, undan tashkari shamolning kayerga yunalishini ham e'tiborga olish kerak. Shuning uchun bir tomonlama aralash yulakli dam olish uyini kurishmaksadga muofik bulib, bu yerda kulay oriyentatsiya hosil kilinib yelvizakka e'tibor berish kerak. Fakat yoz mavsumida ishlaydigan dam olish uylarida ochik yulakli /galeriya/tipida kurilgani ma'kul chunki u iktisod tomonda kulaydir. Issik iklim sharoitida turar joy xonalari oldiga yozgi xonalar joylashtiriladi. Uning ulchovi uncha kichik bulmagan xolda u yerda yozgi krovat kuyib yotish mumkin. Bundan tashkari ochik ayvon xonani tovushdan ehtiyot kiladi. Shaxsiy yozgi xonalardan tashkari umumiy yozgi xonalarni ham e'tiborga olish kerak. Ular kutubxona, mexmonxona guruxlari atrofida joylashgan bulishi zarur.

Dam olish uyi mexmonxona singari guruxlarga bulinadi:

- turar joy xonalari /yotokxona/
- yordamchi xonalar/ma'muriy xizmat kursatish xujalik, sanitar uzeli, vertikal va gorizontal boglrovchi xonalar va boshkalar./
- umumiy madaniy maishiy xizmat kursatuvchi /ovkatlanish, fizkultura va sport soglikni saklash/

Yordamchi xonalar uzining tarkibi bilan kayerga joylashishi bilan ulchovi, ish harakteri bilan, yotokxona va mexmonxonadan uncha farq kilmaydi. Umumiy madaniy-maishiy xizmatlari esa ulardan ancha farq kiladi. Dam oluvchilar joyi ancha chetrokda joylashgani uchun unga kuyilgan talablar shu yerda dam oluvchilarni talabini tulik kondirish kerak. Ular talabi uzining kun tartibiga karab belgilanadi./ertalab ma'lum paytda turish, ovkatlanish, tushlikdan keyin dam olish va boshqalar/. Shu xonalarga odamlarni soniga karab ularni joylashtiriladi. Dam olish uylari kurort

zonalarida joylashgan bolsa, unda umumiy xizmat kursatish joylari markazlashgan buladi.

Umumiy xizmat kursatish joylariga kuyidagilar kiradi:

A). - ovkatlanish bulagi /albatta ma'lum bir vaktida ovkatlanish uch marta yoki turt marta/

B). - madaniy dam oladigan xonalar /kino-konsert zali, kutubxona, har xil tugarak xonalari/

V). - badantarbiya va sport tugaraklari xonalari /gimnastika zali, sport uyini xonalari, xovuz va chumilish xavzalari/

G). - sixat-salomatlik xonalari /shifokor xonasi, davolash xonasi, fizioterapiya, apteka va boshkalar/.

A). Umumiy ovkatlanish bulagi.

Bu xonalar guruhida dam oluvchilarga bir vaktida utirib ovkatlanadigan oshxona yoki choyxonalaridan iborat buladi. Ular yil davomida yoki yoz mavsumida xizmat kilishi mumkin /yozgi xillari/. Ovkatlanish zali yoniga yozgi xona joylashtirish kerak, unda dam oluvchilarni 50 foizi sigadigan kilib va kichik zalda parxezdagi kishilar uchun ovkatlanadigan zal joylashtirish kerak. Ularni oriyentatsiyasi ikki yoklama shimol va janubga bolsa kulay buladi, shuningdek yelvizakka ham katta e'tibor berish kerak. Oshxona ikki bulimdan iborat bulib, Yevropa va milliytaomlar uchun muljallangan bulishi kerak. Milliy taomlar tayyorlanadigan oshxonalarda ochik joylarga va ayvonlarga katta e'tibor berish kerak, chunki u yerda osh, kabob, manti va shurva pishiriladi va tayyorlanadi.

Oshxonada ovkat tayyorlaydigan zal shimol tomonga karatilgan bulib, tabiiy va sun'iy murikonlarga e'tibor berilishi kerak. Ovkatlanish zalida xizmatchilar xizmat kiladilar. Zal ichida bufet bulishi kerak. U choyxona bilan birga yoki aloxida kurulishi mumkin. Uni tabiat manzaralari bilan chambarchas boglab iloji boricha suv buyiga kurish maksadga muvofikdir.

Umumiy ovkatlanish joyi aloxida binoda kurulgan bulishi mumkin, lekin yotokxonaga yakinrok joyda yulaklar orkali utish mumkin bulishi kerak. Yil buyi foydalanadigan dam olish uylarida ularni iloji boricha yopik yulaklar orkali boglash mumkin. Yoz mavsumida foydalanadigan dam olish uylarida esa ochik yulaklar orkali boglash mumkin.

Madaniy maishiy ishlar xonasi. Bularga kino-konsert zali uzining yordamchi xonalari bilan tansa zali, yozgi maydon, kutubxona kitob ukiydigan zal mexmonxona, suratxona va tugarak xonalari kiradi.

Yopik kurish zali 65-75% dam oluvchilarga, ochik kurish zali esa hamma dam oluvchilarga muljallangan buladi. Kurish zalida albatta estrada, ekran

hamda kinokursatish xonalari bulishi kerak. Zalda kino va konsert kurish har xil ma'ruzalar majlislar, uncha kiyin bulmagan teatr kurinishlarini utkazish mumkin. Xiyobonda ochik kino-konsert zaliga e'tibor berish kerak. Hamma dam olish xonalarini va madaniy ishlar buyicha xonalarni aloxida joylashtirib ular yotokxonalar bilan kulay boglangan bulish kerak. Ular yulaklar orkali /ochik yoki yopik/ boglanishi mumkin.

Badantarbiya va sport kompleksi. Bu guruxga ochik va yopik maydonlar tarkibidagi, davolash gimnastikasi va sport uyinlari maydoni kiradi. Yopik xonalarda gimnastika zali, kiyimni almashtirib oladigan joy, dush va xojatxona, sport anjomlarini saklaydigan xona, massaj xonasi, instruktor va shuningdek sport uyinlari xonasi joylashgan buladi. Katta dam olish uylarida yopik tennis va billiard xonalari, chumilish xavzalari bulishiga e'tibor berish kerak. Ochik sport maydoniga voleybol, basketbol, tennis, gimnastika va ertalabki badantarbiya joylari kiradi.

Ochik va yopik bulaklarni aloxida loyixalash tavsiya etiladi, ular kulay boglangan bulishlari kerak. Ochik maydonlarda agar u yopik binolardan uzokda joylashsa yozgi maydon atrofiga kiyim almashtiradigan joy va dush xonasiga katta ahamiyat berish kerak. Suv xavzalari atrofiga dam olish uylarida suv buylarida chumiladigan joylar, kiyim kuyadigan joylar,soya beradigan surilarga e'tibor berish kerak.

Tibbiyot xodimlari xizmati xonalari. Tibbiyot xodimlari xizmat xonalari har bir dam olish uyida kuruladi. Kichik dam olish uylarida ularni tarkibi dam olish uyining necha urinli ekanligiga boglik bulib,ular shifokor xonasi, davolash xonasi va dorixonalar-dan iborat. Katta dam olish uylarida esa aloxida tibbiyot bulaklari kuruladi.Sanatoriya xilidagi dam olish uylarida ambulatoriya yoki poliklinika uzining har xil mutaxassisliklari buyicha shifokor xonalari, davolash, massaj, suv, yoruglik nurlari shifobaxsh balchik va suv hamda davolash gimnastika zaliga ega bulishi kerak.

Tibbiyot xizmat kursatish xonasi yotokxona binosida bulib lekin aloxida xonada yotokxonalardan uzokda joylashadi. Shifokor xonasi davolash va fizioterapiya xonalari oldiga kutib utirish xonasi joylashtiriladi.Xonaga esa divan, kreslo, jurnal stollari va dam olish joyi, davolanib chikkandan keyin biroz dam olish uchun bu yerga kushetka ham kuyiladi.

Ma'muriy xonalar. Bu gurux xonalariga dam olish uchun keluvchilarni kutib olish va kuzatish xonasi, direktor xonasi, kabul xona, kanselyariya, hisob xona, xujalik mudiri va katta hamshira xonasi kiradi. Bu xonalar yotokxona bosh vestibulida yoki aloxida bulib,dam oluvchilar bilan yakin va kulay joyga joylashishi kerak. Dam olish uylari ixcham /bitta binoda/ yoki erkin bir necha binodan iborat bulishi mumkin. Juda katta bulmagan dam olish

uylarida ixcham bulganima'kul, katta dam olish uylari aloxida binoladan iborat bulib, ular uzaro bir biri bilan boglangan bulishi kerak. Pavilon turkumidag uylarni notekis yerlarda kurish va yozgi mavsumda dam olish uylarini pavilon turkumida kurish ham maksadga muvofik buladi. Yotokxona kavatlari hozirgi zamonaviy tez va kulay vertikal boglanishini e'tiborga olgan xolda liftlardan foydalanib, uning balandligini chegaralash shart emas. Yoz mavsumida dam olish uylarini yulakli yoki pavilonli kup kavatli korpuslarda joylashtirsa ham buladi. Umumiy xizmat kursatish joylarida zal xonasi bulsa uni 1-2 kavat korpusiga joylashtirgan ma'kul

Tadqiqot mavzusi bo'yicha adabiyotlar shahri (taxlili):

Shuningdek rus olimasi V.L. Voronina ham Islom sharqi va arab mamlakatlarida o'rta asrlarda keng tarqalgan jamoat shifoxonalari haqida yaxshi ma'lumotlar yozib qoldirgan. Qo'shni Tojikistonning tarixiy shaharlari va guzarlarida qurilgan davolash va shifobaxsh muassasalari haqida R.S. Muqimov, S.M. Mamadjanova, A.K. Mirboboev, A.M, Muxtorovlar bir nechta maqolalar chop ettirgan.

Mazkur ilmiy tadqiqotda biz yuqorida nomlari tilga olinga olimlar ishlaridan ularga tegishli ixtiboslar qilinib foydalanildi, ularda keltirilga ma'lumotlar bir-biriga taqqoslanib umumlashtirildi va tegishli xulosalar chiqarildi. Biroq, ta'kidlash zarurki biz o'rganib chiqqan ilmiy ishlarda Samarqandda o'tmishda qurilgan "Bemoriston" haqida o'ta qisqa va faqat yozma (nazariy) ma'lumotlar berilgan. Ushbu "Bemoriston" arxitekturasini grafik qayta tiklash borasida esa shu choqqacha hech bir tadqiqotchi fikr bildirmagan va ish olib bormagan. SHuning uchun ham azkur mavzuni men tadqiq etdim va o'ylaymanki, men ilmiy rahbarish prof. A.S. Uralov yordamida bu fazifani uddaladim.

Tadqiqotda qo'llanilgan metodikaning tavsifi.

O'zbekiston shaharlarida bizgacha saqlanmagan tarixiy shifoxonalarni yozma manbalar va grafoanalitik o'rganish, ularni Islom sharqi mamlakatlaridagi tarixiy shifoxonalar haqida maxsus adabiyotlarda berilgan ma'lumotlar bilan solishtirish, olingan ilmiy natijalarni umumlashtirish va tahlil qilish, tarixiy fotosuratlardan foydalanish, shifoxonalar xonalarini tahlil va tadqiq qilish va ular asosida Samarqand shahrining bizgacha saqlanmagan ilk shifoxonasi—"Bemoriston"ni grafik me'moriy tiklash.

Tadqiqot natijalarining nazariy va amaliy ahamiyati.

Tadqiqotning nazariy ahamiyati shundaki, u O'zbekiston sayyohlik sohasida ulkan salohiyatga ega. Vatanimiz tarixiy qadamjolari ko'pligi bo'yicha dunyodagi etakchi o'n mamlakat qatorida turadi. Mamlakatimizda etti mingdan ziyod tarixiy va madaniy yodgorliklar bor.

Samarqand, Buxoro, Xiva va SHaxrisabz shaharlari YUNESKOning Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan. YUrtimizda, ayniqsa tog' hududlarida sayyohlikning ekoturizm, geoturizm, ekstremal, tibbiy va madaniy yo'nalishlari, otda, tuyada, avtomobilda sayohat qilish, alpinizm, baliq ovi kabi ko'plab turlari rivojlanmoqda.

Bu o'rinda O'zbekistonning sayyoxlik nufuzi va salohiyatini yanada mustaxkamlash, internet orqali uning jozibadorligini oshirish, bunda Farg'ona vodiysining hali o'rganilmagan so'lim va go'zal go'shalari, Toshkent va Jizzax viloyatlarining tog'yonbag'ridagi ekologik toza maskanlaridan foydalangan holda, «Buyuk ipak yo'li» brendini keng joriy etish kerak.

Turizm sohasidagi faoliyatni rivojlantirish aholining hayot darajasi, daromadi va farovonligining oshib borishi bilan bevosita bog'liqdir. SHu boisdan mamlakatimizda yuksak sifati va estetik jozibasi, qadimgi san'at an'analarini o'zida saqlab kelayotgani bilan ajralib turadigan milliy hunarmandlikni qayta tiklash va rivojlantirishni rag'batlantirishga katta e'tibor berilmoqda.

Ayniqsa, Urgut tog' tizmalari o'zining tabiati, iqlim sharoiti, suvi va havosi, tog' me'morchiligi, milliy hunarmandchiligi, tarixi rekreatsion hududning imkoniyatiga ko'ra, nafaqat bolalar dam olish oromgohlari, balki bu maskanlar bilan birga viloyat, Respublika va xorij yoshlari uchun ilmiy-ijodiy va dam olish markazini loyihaviy taklifi berildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Madiev, Farrukh Muysinovich; Khaydarov, Shokhbozjon Zuhridinovich; „SHAKHRISABZ CITY–ARCHITECTURAL HISTORICAL RESPONSIBILITIES,Zbiór artykułów naukowych recenzowanych„6,28,58-61,2020,Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tou» Adres wydawcy i redakcji: 00-728

2. F.M.Madiev., N.Saidova, Sh.Xaydarov; „Samarqand shahrida transportlar harakatini takomillashtirish,VI Mejdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferensiya «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA,1,13,71-73,2019,

3. F.M.Madiev., S.U.Rahmonkulov; „Standardization of traffic,"Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3,Shawnee, USA",1,1,135-139,2020,

4. F.M.Madiev., N.Saidova.; „Landscaping is a priority for development,"Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19) Proceedings of International Multidisciplinary Conference, Part-3,Shawnee, USA",1,3,139-142,2020,

5. F.M.Madiev.; „O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda oliy ta'lim rivojlanitish chora – tadbirlari,"Sovremennyye nauchnyy resheniya aktualnyx problem" mejdunarodnaya nauchno – prakticheskaya konfrensiya. g.Rostov-na Donu, Rossiya",,,,140-142,2020,

6. F.M.Madiev., N.Saidova; „Ar-45 «Samarqand aylanma yo'li» avtomobil yo'lining 10-33-km qismida avtomobillarning oraliq masofalarini tadqiq qilish.,"Me'morchilik va qurilish muammolari (ilmiy texnik jurnali),"4,1,109-111,2020,